

Greeting Letter from Professor

Dr. LISNIC VITALIE – *Habilitat Doctor of Medical Sciences, University Professor of Neurology, Institute of Neurology and Neurosurgery "D. Gherman", Chisinau, Republic of Moldova.*

DOI: 10.5281/zenodo.17150461

Valoroși colegi,

Cu mare entuziasm, vă salut la acest eveniment dedicat inovației și colaborării în domeniul reabilitării fizice și medicinei sportive ” Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025”. Într-o lume în continuă schimbare, este esențial să ne unim forțele pentru a avansa în practicile noastre, îmbunătățind astfel calitatea vieții pacienților. Această conferință reprezintă o platformă unică de schimb de idei, unde experți de renume își împărtășesc cele mai recente descoperiri și tehnici. Vă încurajez să profitați de această oportunitate de a învăța, de a vă conecta și de a contribui la viitorul domeniului nostru.

Doar gânduri bune și cuvinte de laudă Colegiului de Redacție a Jurnalului Științific Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, pentru munca neostenită creșterii calității cercetărilor de o mare amploare internațională.

Acest eveniment nu ar fi posibil desigur, fără gazda acestuia, Dl. Roman Potapenco, Președintele Asociației Profesionale a Kinetoterapeuților și Terapeuților Manuali din Republica Moldova, Redactor-șef a acestui jurnal pe care îl aveți în mână. An de an ne bucură cu noile evenimente de mare amploare.

Cu înaltă considerație, vă urez prosperitate în activitatea Dvs, profesională!

Dear colleagues,

With great enthusiasm, I welcome you to this event dedicated to innovation and collaboration in the field of physical rehabilitation and sports medicine “ Forum of Physical Rehabilitation Chisinau 2025”. In a constantly changing world, it is essential to join forces to advance our practices, thus improving the quality of life of patients. This conference represents a unique platform for the exchange of ideas, where renowned experts share their latest discoveries and techniques. I encourage you to take advantage of this opportunity to learn, connect and contribute to the future of our field.

Only good thoughts and words of praise to the Editorial Board of the Scientific Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine, for their tireless work in increasing the quality of research of great international scope.

This event would not be possible, of course, without its host, Mr. Roman Potapenco, President of the Professional Association of Physiotherapists and Manual Therapists of the Republic of Moldova, Editor-in-Chief of this journal that you have in your hands. Every year he pleases us with new large-scale events.

With high regard, I wish you prosperity in your professional activity!

With best regards, Professor Vitalie Lisnic!